

12-14 YOSHLI FUTBOLCHILARNING TEXNIK TAKTIK TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH

Xakimjonov.Z.A.

Toshkent Iqtisodiyot va Pedagogika Instituti “Ijtimoiy fanlar” fakulteti

Jismoniy madaniyat fani o’qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10087807>

Annotatsiya. Ushbu maqolada 12-14 yoshli futbolchilarning texnik taktik tayyorgarligini rivojlantirish haqida ma’lumot olamiz.

Kalit so‘zlar: tayyorgarlik davrlari, umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik, texnik tayyorgarlik, taktik tayyorgarlik, psixologik tayyorgarlik.

DEVELOPMENT OF TECHNICAL AND TACTICAL TRAINING OF 12-14- YEAR-OLD PLAYERS

Abstract. In this article, we will learn about the development of technical and tactical training of 12-14-year-old players.

Key words: training periods, general and special physical training, technical training, tactical training, psychological training.

РАЗВИТИЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ИГРОКОВ 12-14 ЛЕТ.

Аннотация. В этой статье мы узнаем о развитии технико-тактической подготовки игроков 12-14 лет.

Ключевые слова: тренировочные периоды, общая и специальная физическая подготовка, техническая подготовка, тактическая подготовка, психологическая подготовка.

Ilmiy tadqiqot ishining dolzarbligi shundaki, mamlakatimizda yoshlarni jismonan va ruhan tayyorgarlik darajalarini oshirishga qaratilgan mashg’ulot jarayonlarini takomillashtirishga qaratilgan sa’y-harakatlarini Prezidentimiz va Vazirlar Mahkamasi tomonidan chiqarilayotgan qaror, farmonlar asosida ko‘rishimiz mumkindir. Ammo yurtimiz futbolini dunyo miqyosiga ko‘tarishda uning ommaviyligini ta’minlash, yoshlar orasida texnik-taktik bilimlarni puxta egallashlari uchun zamin yaratish, shu qatorda zamonaviy mashg’ulot yuklamalarini ishlab chiqish ilmiy izlanishlar olib borishni taqozo etadi.

Mazkur keltirilgan fikrlardan kelib chiqib, biz oldimizga **tadqiqot maqsadini** – maktab o‘quvchilarining jismoniy tarbiya darslarida futbol texnikasini o‘rgatish va harakat malakalarini egallash usullarini o‘rgatish

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 martdagi PF-5368-son “Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora- tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni, 2018 yil 16 martdagi PQ-3610-son “Futbolni rivoj- lantirish choratadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori, 2019 yil 4 dekabrda PF-5887-son “O‘zbekistonda futbolni rivojlantirishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora- tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni, 2020 yil 24 yanvardagi PF-5924-son “O‘zbekistonda jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni hamda mazkur sohaga tegishli boshqa me’yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga

muayyan darajada xizmat qiladi.

Maydon o'yinchisining texnikasi Maydon o'yinchisining texnikasi ikkita kichik bo'limdan iborat. Bulardan biri harakatlanish texnikasi bo'lsa, ikkinchisi to'pni boshqarish texnikasidir.

Maydon o'yinchilari harakatlanish texnikasining yuqorida tahlil qilingan xilma-xilusul va turlarining barchasidan foydalanadilar.

To'pni boshqarish texnikasiga quyidagi priyomlar guruhi kiradi: zarba berish, to'pni to'xtatish, to'pni olib yurish, aldash harakatlari (fintlar), to'pni olib qo'yish. Bundan tashqari, qo'lda bajariladigan spesifik usulyon chiziqning narigi tomonidan to'pni tashlab berish ham to'pni boshqarish texnikasiga kiradi.

O'yin vaqtida qaysi usul qancha miqdorda ijro etilishi futbolchilarning o'yindagi funksiyalariga bog'liq. Usullarning ijro etish sifati esa maydon o'yinchilarining hamma-sida yuksak darajada bo'lishi kerak.

To'pga zarba berish.

To'pga zarba berish futbol o'ynashning asosiy vositasi hisoblanadi. To'pga oyoq bilan va kalla bilan turli usullarda zarba beriladi. Zarba berishning klassifikatsiyasi berilgan.

Zarba berishning barcha usullari muayyan maqsadga qaratilgan bo'lib, bu to'pning kerakli traektoriya bo'ylab harakatlanishi va optimal (ko'pincha esa maksimal) tezligi bilan karakterlanadi. To'pning uchish tezligi zarba beruvchi bo'g'in (oyoq yoki bosh) bilan to'pning o'zaro to'qnashgan paytdagi boshlang'ich tezligiga, shuningdek ular massasining bir-biriga nisbatan bog'liq. O'zaro ta'sir etuvchi bo'g'inlarning massasi nisbatan muhim bo'lgani sababli to'pning uchish tezligini oshirish uchun, zarba beruvchi bo'g'in tezligini oshirish kerak bo'ladi.

To'pga oyoq bilan zarba berish

To'pga oyoq bilan zarba berish oyoq kaftining ichki tomoni bilan, oyoq yuzining ichki, ichki va tashqi qismlari bilan, oyoq uchi bilan, tovon bilan bajariladi. Zarbalar harakat- siz turgan to'pga, shuningdek turli yo'nalishlarda dumalab va uchib kelayotgan to'pga turgan joydan, harakat vaqtida sakrab turib, burilib, yiqila turib beriladi.

Oyoq bilan to'p juda xilma-xil bo'lishiga qaramay, ular texnikasini sistema-struktura jihatidan taxlil qilish ko'p usullar uchun umumiy bo'lgan asosiy harakat fazalariga ajratib ko'rsatish imkonini beradi.

Dastlabki faza – yugurib kelish. Yugurib kelishning uzun-qisqaligi, uning tezligi futbolchining individual xususiyatlari va taktik vazifalariga qarab belgilanadi. Biroq har gal yugurib kelayotganda, to'p oldindan o'ylab qo'yilgan oyoq bilan tepiladigan qilib mo'ljallanishi kerak. Bunga eng so'ngidan bitta oldingi qadamni qisqartirib yoki uzaytirib erishsa bo'ladi. Yugurish qadamlarining o'rtacha uzunligi katta yoshli futbolchilarda 130-150 sm ga teng bo'ladi.

Yugurib kelish zarba beruvchi bo'g'inlar tezligini oldindan oshirib olishga yordam beradi.

Tayyorlov fazasi – zarba beruvchi oyoqni orqaga silkish va tayanch oyoqni yerga qo'yish. So'nggi yugurish qadami vaqtida ortki deppinishdan juda muhim kichik faza – zarba beruvchi oyoqni orqaga tortish fazasi ijro etiladi. Sonni anchagina, goho esa maksimal darajada orqaga tortib, tizzani bukish pirovardida kerakli kuch bilan tepish imkonini beradi, chunki bunda oyoqning to'pgacha yetib keladigan yo'li uzayadi va son oldingi yuzasining muskullari tarang tortiladi. Bundan tashqari, son anchagina orqaga tortilganda harakat- lantiruvchi muskullarning

hammasi ham cho‘ziladi va keyingi bukish harakatida ishtirok etadi. Bularning hammasi harakat oxirida katta tezlikga erishish imkonini beradi.

Zarba beruvchi oyoq orqaga tortilishini to‘g‘ri bajarish uchun yugurib kelishdagi so‘nggi qadamni sal uzaytirish kerak. Bu qadam, odatda, boshqalaridan 35-45% uzun bo‘lib, 200-250 sm.ni tashkil etadi. Tayanch oyoq To‘pdan o‘ng yoki so‘l tomonga qo‘yiladi.

Ishchi faza – zarba berish harakati va surib borish. Zarba berish harakati tayanch oyoqni yerga quyish paytida sonni olg‘a tomon aktiv bukishdan boshlanadi. Bunda son bilan bukilgan boldir orasida hosil bo‘lgan burchak saqlanib turadi. Boldir bilan oyoq kafti- ning son harakatidan orqaroqda qolishi butun oyoqning og‘irlik markazini tos-son bo‘g‘imi tomon yaqinlashtiradi, bu esa oyoqning aylanish tezligini oshirishga olib keladi. Zarba berish oldidan son sal tormozlanadi (“Chxaidze paradoksi”). Bunga oyoqning massasi kichik- roq qismi (boldir va oyoq kafti qismi) tezligini oshirish uchun unga kattaroq massali bo‘g‘indagi harakat miqdorini (mv) asta-sekin o‘tkazib berish kerakligi sabab. To‘pga boldir bilan oyoq kaftini shiddatli qilichdek harakatlantirib zarba beriladi.

Zarba berish paytida oyoqning to‘piq bilan tizza bo‘g‘imini qotirib tutish kerak. Zarba beruvchi oyoqning “qattiq richagga” aylanishi zarba beruvchi bo‘g‘im massasini ko‘paytirish imkonini beradi.

Zarba paytidagi o‘zaro ta’sir boshlanishida oyoqning to‘pga tekkan joyi to‘pning shaklini o‘zgartiradi – deformatsiyalaydi. Oyoq bilan to‘pning birgalikda surilish tezligi nolga tenglashguncha to‘p qisila boradi. Keyin elastik kuchlar to‘p shaklini tiklaydi-da, to‘pning tezligi muayyan miqdorga qadar keskin ortadi. Bu tezlik zarba berayotgan oyoqning zarba boshidagi tezligidan sal kamroq bo‘ladi. Energiyaning bir qismi sarflangandan qolgan deformatsiyaga va qizitishga ketadi.

Futbol to‘pining elastik deformatsiyasi anchagina. Deformatsiya fazalari bilan shaklning tiklanishi 0,008-0,013 sekundga yaqin davom etadi. Oyoq to‘pga tegib turgan vaqtni mumkin qadar uzoqroq davom ettirish kerak, chunki to‘pning uchish tezligi berilgan kuch (F) bilan shu kuch ta’siri qancha vaqt (t) davom etganiga bog‘liq. Shunday qilib ishchi fazasi surib borish degan faoliyat bilan tugaydi. Bunda zarba beruvchi oyoq to‘p bilan birga harakat qilib boradi. Surib borish kattaroq kuch impulsi (Ft) hosil qilish imkonini beradi va o‘z navbatida bu to‘pning uchish tezligini oshiradi. Bundan tashqari to‘pning harakat yo‘nalishi ham ko‘p jihatdan surib borish yo‘nalishi bilan belgilanadi.

Yakunlovchi faza-keyingi harakatni boshlash dastlabki holatga o‘tish. Zarba berilgan- dan keyin oyoq yuqorilab olg‘a tomon harakatda davom etadi. Zarba paytida tayanch satxiustida bo‘lgan gavda og‘irlik markazi o‘qi oyoq harakati tomonga ko‘chadi.

Shu tariqa keyingi harakatlar uchun eng yaxshi sharoit vujudga keladi.

Oyoq bilan to‘p tepishning ko‘p usullariga bu singari harakat strukturasi xosdir. Yuqorida bayon etilgan talablarga qat’iy rioya qilish turli usullarda anchagina kuch bilan to‘p tepish imkonini beradi. Biroq taktik mulohazalar ko‘pincha harakat fazalarini bajarish vaqtini qisqartirish, amplituda va muskullar kuchayishini kamaytirishini taqozo etadi. Bundan tashqari, to‘p tepishning bir qancha usullari texnikasida ba’zi spetsifik xususiyatlar ham bor. To‘g‘ri zarba berganda zarba impulsining yo‘nalishi to‘pning og‘irlik markazi o‘qidan yoki bevosita uning yaqinidan o‘tadi. Burama zarba berish uchun esa zarbaning yo‘nalishi to‘p og‘irlik markazi

o'qida anchagina chetdan o'tishi kerak. Amalda yuqorida ko'rsatilgan hamma usullar to'g'ri zarba berish mumkin. Faqat oyoq yuzining tashqi

qismi bilan shunday zarba berish sal noqulayroq. Burama zarba berish oyoq kaftining ichki tomoni bilan, oyoq yuzining ichki qismi va ayniqsa tashqi qismi bilan eng samarali bajariladi. To'g'ri zarba berilganda to'pning uchish traektoriyasi kuchning qo'yilish joyiga bog'liq. Zarbaning qo'yilish joyi gorizont tekislik bo'ylab to'pning o'rta qismiga to'g'ri kelsa, to'p to'g'riga pastlab uchib boradi. Zarba joyi vertikal o'qqa nisbatan o'zgarsa, to'pning uchib chiqish amizuti o'zgaradi (gorizont tekislikda o'ngga yoki chapga suriladi). Agar kuchning qo'yilish joyi gorizont o'qdan pastroqqa to'g'ri kelsa, unda to'pning uchib chiqish burchagi o'zgaradi. Zarba sirtining vertikal va gorizont o'q atrofida burilishi azimut- ning ham uchib chiqish burchagining ham (yuqorilab o'ngga, yuqorilab chapga) o'zgarishiga sabab bo'ladi. To'pning uchish traektoriyasi burama zarba berilganda anchagina o'zgaradi. Zarbaning yo'nalishi to'pning og'irlik markazi o'qidan o'tmaydi. Bu hol to'pni anchagina aylantirib yuboradi. To'p gorizont o'q atrofida (tagidan tepilganda), vertikal o'q atrofida (pastiga burama tepganda) va qiya o'q atrofida (yuqorisiga burama tepganda) aylanishi mumkin.

Qattiq aylanib uchayotgan to'p havo qarshiligiga uchrab, boshlangich traektoriyasini o'zgartiradi (Magnus effekti). Masalan, to'p vertikal o'q atrofida aylanib borayotgan bo'lsa, uchish traektoriyasi aylanish tomoniga og'adi. Qattiq aylanayotgan to'p yerdan sapchib qaytganda uning keyingi uchish yo'nalishi o'zgaradi. Traektoriya to'p aylanayotgan tomonga qiyshayadi.

To'pning uchish xususiyatlarini bilish futbolchi harakatining ishonchliligini oshiradi. **Harakatsiz to'pni tepish.** Boshlang'ich, jarima va erkin to'p tepish, burchakdan to'p tepishda, shuningdek darvozadan to'p tepishda o'yinchi harakatsiz yotgan to'pni tepadi. Zarbaberishning barcha usullaridagi ijro texnikasining yuqorida zikr etilgan strukturaxususiyatlari harakatsiz yotgan to'pni tepishga ham to'lig'icha taalluqli bo'lib, faqat taktik vazifalar qandayligiga qarab tayyorlov fazasida yugurib kelishning uzoq-qisqaligi va

tezligi har xil bo'ladi.

Xulosa qilib shuni etish mumkinki futbol sport turi bilan shug'ullanish yoshlarni jismoniy sifatlari rivojlantirishda katta ahamiyat kasb etishi aniqlandi. Jamoa bo'lib harakatlanish shu qatorda qisqa masofaga yugurish kabi qobiliyatlarini charxlash ishlarida ko'makchi ekanligi isbotlandi. Futbol sport turi yoshlarni uzoq vaqt xar taraflarga yugurishi, yurishi, har xil tomonlarga to'pni aniq tepishi, uchib kelayotgan to'pni sakrab olib olishini mashg'larini bajarishlari va bu jarayon uzoq davom etishi hisobiga kuch chidamkorlik sifat darajasini ortishiga olib kelishi aniqlandi.

REFERENCES

1. Андреев С.Н. Футбол - твоя игра: Кн. для учащихся сред. и ст. классов. / С.Н. Андреев. - Москва: Академия, 2009. - 144 с.
2. Ахмеров Э.К. Футбол для начинающих: учебное пособие / Э.К.Ахмеров. - Минск: Польшья, 2010. - 78 с.
3. Ашибоков М.Д. Футбол: учебное пособие /М.Д Ашибоков. - Майкоп: изд-во АГУ, 2012. - 28с.
4. Белич А. Футбол: Методика. / А.Белич. // Спорт в школе. - 2010. - № 13, - С. 3-48.

5. Беляев А.В. Футбол: Учеб.для ин-тов и академий физической культуры. / А.В. Беляев., М.В. Савин. - Москва: ФОН, 2009. - 320 с.
6. Бобкова Е.Н. Возрастная динамика скоростных способностей мальчиков 7-15 лет с учетом гармоничности их физического развития. / Е.Н.Бобкова // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. - 2012. - № 4. - С. 41.
7. Вайн Х. Как научиться играть в футбол: Школа технического мастерства для молодых. / пер. с итал. / Хорст Вайн. - Москва: Terra-Спорт, Олимпия Пресс, 2013. - 244с.
8. Витковски З. Координатсионные способности в футболе: Диагностика, прогнозирование развития, тренировка. / З. Витковски. // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. - 2009. - № 4. - С. 28- 31